

PEDAGOGIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA SIRTQI TA'LIM JARAYONLARINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH IJTIMOIIY- PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Tashnazarov Rustam

Tashkent, 100149, Uzbekistan

rustam.tashnazarov.rentu@gmail.com

ORCID ID: 0009-0000-4708-7869

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13309083>

Annotatsiya: Maqolada pyedagogika oliy ta'lim muassasalari sirtqi ta'lim tizimida o'quv jarayonlarini boshqarish xususiyatlari, muammolari solishtirma asosda o'rganilishi va tahlil etilishi orqali uning sifatini oshirish yo'nalishlari tavsiya etildi. Shuningdek, tadqiqot asosida pyedagogika oliy ta'lim muassasalari sirtqi ta'lim o'quv jarayonlarini boshqarishda rivojlangan davlatlar tajribasidan foydalanib, mamlakatimiz pyedagogika oliy ta'lim muassasalarida sirtqi ta'lim o'quv jarayonlarini boshqarishni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish istiqboli tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: shakllanish, bilim, ko'nikma, malaka, kasbiy-boshqaruv sifat, malakaviy amaliyot, kasbiy me'yor, ijtimoiy rol.

KIRISH

Respublikamizda ta'lim tizimini takomillashtirish orqali har tomonlama yetuk, barkamol, mustaqil fikrlashga qodir, irodali, faol va tashabbuskor kadrlarni tayyorlashga katta e'tibor berilmokda.

Hozirgi davrda ishlab chiqarishda texnika va texnologiyalarning modernizatsiyalashayotganligi, ilm va fanning jadal taraqqiyoti, mutaxassis kadrlardan o'z bilimlarini mustaqil va muntazam ravishda chuqurlashtirib, yangilab, to'ldirib va kengaytirib borishni talab etadi.

Nazariy va empirik tadqiqotlar g'oyalariga tayanib, o'qituvchining kasbiy shakllanish yo'li va yo'nalishini belgilab beruvchi metodologik g'oya va qarashlarni ajratib olishga imkon beruvchi mezonlarni belgilab olish maqsadga muvofiq.

Bu borada bir qancha olimlar tadqiqot ishlarini olib borishgan. D.N.Arziqulova talabalarining kasbiy shakllanish jarayonini tabaqalashtirilgan ta'lim tizimining tarkibiy qismi sifatida e'tirof etgan. Ushbu tadqiqotlarda kasbiy yo'naltirilganlikni shakllantirish maqsadida tabaqalashtirilgan ta'limning tuzilmasi va mazmunini tashkillashtirish muammolari, tabaqalashtirilgan ta'limning kasb tanlash motivatsiyasiga ta'siri qarab chiqilgan[5].

2 TADQIQOT METODOLOGIYASI

«Shakllanish» - falsafiy kategoriya bo'lib, u bir mavjud holatdan ikkinchisiga o'tishni ifodalaydi. Barcha mavjud holatlar shakllangan vaziyat sifatida, uning yuzaga kelganligi esa shakllanganligi sifatida qaraladi.

A.V.Makushinning ta'kidlashicha, kasb bu shunday faoliyatki, uning yordamida shaxs jamiyat hayotida ishtirok etadi va uning yashashi uchun moddiy vositalar asosiy manbai bo'lib xizmat qiladi. Kasb – jamiyatga zarur bo'lgan faoliyatning tarixan yuzaga kelgan shakllaridir. Uni bajarish uchun inson bilim, ko'nikma va malakalar yig'indisiga mos keluvchi qobiliyat va kasbiy sifatlarga ega bo'lishi lozim.

Keltirilgan ta'riflarni umumlashtirgan holda, aytish mumkinki kasb va boshqaruv mehnat faoliyatining

paydo bo'lgan shakllari, ularni bajarish uchun inson, albatta, ma'lum bilim va ko'nikmalarga, maxsus qobiliyatlar va rivojlangan muhim kasbiy sifatlarga ega bo'lishlari kerak. Ma'lumki, boshqaruv sifatlarning mutaxassis shaxsida shakllanishi undagi kasbiy shakllanishining rivojlanishiga turtki beradi. Kasbiy shakllanish – muayyan bir sohani takomillashtirishga qaratilgan bilim, ko'nikmalar majmui. Kasbiy shakllanish – ta'lim olish jarayonida u yoki bu sohaga doir bilim, ko'nikmalar majmui. Kasbiy shakllanganlik – ahamiyatga ega kasbiy natijalarga erishish va faoliyatini yuqori darajada amalga oshirish imkonini beruvchi psixik sifatlari majmuidir.

3 MAVZU BO'YICHA ADABIYOTLARNI TAHLIL QILISH

Boshqaruv sifatlari – shaxsning muayyan sohadagi bilim, ko'nikmalari, malakalari majmui va mehnat faoliyatida o'z qobiliyatini sifatli va samarali amalga tadqiq etish imkoniyatidir.

Bugungi kunda talabalarda boshqaruv malakalarining shakllanishi o'zining ahamiyatlilik darajasiga ko'ra inson ehtiyojlari orasida birinchi o'ringa ko'tarilmoqda. Mazkur tushuncha ijtimoiy nazariy va amaliy muammolari majmuasi bilan uzviy bog'liq bo'lib, pedagogika va psixologiyada markaziy o'rinni egallaydi. Kasbiy sifatlarning iqtisodiy, ijtimoiy, ijtimoiy-madaniy sharoitlar ta'sirida o'zgaruvchi alohida turlari tadqiq qilingan va boshqalar.

Ijtimoiy rivojlanish faqat ijtimoiy rollarning o'zgarishi bilan emas, balki har tomonlama yetuk mutaxassislar tayyorlashga yangi talablarning paydo bo'lishi bilan ham bog'liq. Iqtisodiy, siyosiy va madaniy sohadagi yangi muammolar doimo kasbiy mezonlar dinamikasini talab qiladi va bu esa, olimlarni kasbiy o'zini o'zi anglashga, shaxsning kasbiy shakllanishi muammosini nazariy g'oyalar bilan boyitishga intilishlarini kuchaytiradi. Tadqiqotlarda kasbiy sifatlari shaxs kasbiy rivojlanishning asosiy mezoni va mehnat sub'yektining yetakchi xususiyati sifatida talqin etilmoqda. Mutaxassis mehnat sub'yekti

sifatida xodimdan farqli ravishda uning o'zi faoliyat maqsadini qo'yadi, unga erishish yo'li va vositalarini aniqlaydi, faoliyat natijasiga nisbatan mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi. U faoliyatni to'liq boshqaradi, turli amaliy vaziyatlardan chiqish yo'llarini biladi, faoliyatni tashkil qilish, uning o'zgarishi va rivojlanishini oldindan ko'ra bilish qobiliyatiga egadir[7].

Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida sirtqi ta'lim jarayonlarini tashkil etish va boshqarish jarayonida kasbiy shakllanishda boshqaruv sifatlari va rivojlanishi bir-biri bilan chambarchas bog'liq: kasbiy sifatlari bir tomondan kasbiy rivojlanish jarayonida shakllansa, boshqa tomondan esa, shaxsning mutaxassis sifatida namoyon bo'lishining muhim ko'rsatkichi hisoblanadi. Amaliy jihatdan bu quyidagilarni anglatadi: yangi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitda o'z o'rniga ega bo'lish, raqobatga bardoshlik, farovon kelajakni ta'minlash uchun mutaxassis doimiy ravishda rivojlanishi, qolaversa, ijtimoiy va mehnat sharoitida o'zining mavqeini tahlil qilib borishi lozim. Shuning uchun boshqaruv malakalarini tadqiq qilishning zamonaviy yo'nalishi shaxsning ijtimoiy va kasbiy rivojlanishi jarayoni bilan o'zaro bog'liq jihatlari o'rganishi hisoblanadi.

Boshqaruv malakalarini shakllanishi, ya'ni insonning o'zi, kasbiy va ijtimoiy muhitdagi mavqei haqidagi tasavvurlarining o'zgarishi, qolaversa, yangi kasbiy sifatlarni o'zida qaror toptirishi, keng ma'noda aytadigan bo'lsak, shaxsning kasbiy o'zini o'zi anglashi bilan hamohanglikda kechadigan jarayondir. Kasbiy shakllanish inqirozlari davrida kasbiy sifatlari yaqqol namoyon bo'ladi.

4 TAHLIL VA NATIJALAR XULOSALAR VA TAKLIFLAR

Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv muammosiga nisbatan qiziqishlarning ortishiga qaramasdan, bu fenomenning tabiati, tuzilishi, dinamikasi va funksiyalari haqidagi savollar bir qancha chalkashliklarga ega. Bizning fikrimizcha, buning eng asosiy sababi ushbu muammoning, xususan, shaxsning umumiy tuzilishidagi kasbiy sifatlari o'rnida qo'llaniluvchi ijtimoiy sifatlarning kam o'rganilganligi bilan bog'liq. Kasbiy munosabatlar muammosini tadqiq qilish uchun, eng avvalo, bu voqelik shaxs sifatlari tizimida qanday o'rin egallashini, qolaversa, shaxsning kasbiy va ijtimoiy o'zini o'zi anglashida qanday rol o'ynashini tushunib olish lozim.

Xorij manbalarida kasbiy sifatlari muammosini tadqiq qilishga nisbatan ikkita yo'nalish ko'rsatib o'tilgan: birinchisi, kasbiy rivojlanish, shaxsning komil topishiga yo'naltirilgan, ikkinchisi esa, kasbiy shakllanishning ijtimoiy tomonlari va omillariga yo'naltirilgandir[6].

Jumladan, M.Argayl kasbiy-boshqaruv sifatlari va individning kasbiy shakllanishi orasidagi bog'liqlik mavjudligi haqida so'z yuritgan edi. Shu bilan birga, uning o'zida quyidagilarni mujassamlashtirgan murakkab jarayon ekanligi ta'kidlagan: kasbiy treninglar, faoliyatni amalga oshirishga nisbatan qo'yiladigan talablar va standartlarni o'zlashtirish,

mehnat jamoasi doirasida xulq-atvor me'yorlarini tushunish. Aynan mehnat jamoasidagi boshqa shaxslar bilan o'zaro hamkorlik individga o'zi egallab turgan kasbning aniq standartlarini o'zlashtirish imkonini beradi. Kasbiy me'yorlarga amal qilish individga kasbiy sifatlarni o'zida shakllantirishga va o'z mavqeini uzoq vaqt saqlab turishga zamin hozirlaydi. Kasbiy sifatlari ushbu yondashuvda uzoq vaqt davom etadigan kasbiy faoliyat bilan bog'liq kasbiy mavqega yaqin tavsifnoma sifatida izohlanadi.

Dj.Zonnenfel'd kasbiy va boshqaruv sifatlari kasbiy rivojlanish jarayonida yuzaga kelishi va shakllanishini ta'kidlab o'tadi. Karyeraning o'sishi turli kasbiy sifatlarning o'zgarishi bilan kuzatiladi. Alohida, xususiy kasbiy sifatlardan bir oz umumiyroq konseptual sifatlarga o'tish sodir bo'ladi. Aynan konseptual sifatlari karyeradagi o'sishni va kasbiy rivojlanish bosqichini aniqlab beradi.

Boshqaruv muammosini tadqiq qilishda kasbiy muhit ta'sirida inson o'zining verbal va nonverbal xatti-harakatini qayta qurish vaziyatlari batafsil yoritilgan adabiyotlarga e'tibor qaratish lozim. Shunday qilib, inson xulq-atvorining faoliyat va mehnat jamoasi talablari bilan muvofiqligini tadqiq qilish Dj.Xollandning tipologik nazariyasi, faoliyatga yaroqlilik nazariyalarida o'z aksini topdi. Bu yondashuvlar doirasida faoliyat va ijtimoiy muhitning mehnat natijasiga va mehnatdan qoniqqanlikka, individning salomatligi va boshqalarga ta'sirining turli jihatlari o'rganilgan[8].

Xorijlik adabiyotlarda kasbiy va boshqaruv sifatlarning barqarorligi va dinamikasiga nisbatan qarama-qarshi nuqtai nazarlar ancha ko'p. Xususan, ularda kasbiy sifatlarning o'zgaruvchanligi va vaziyatining tavsifnomasi kontekstiga bog'liq ekanligi e'tibor etiladi. Boshqaruv xodimlarda umuman chegaralangan, doimiy kasbiy sifatlari mavjud emas: u o'zgaruvchan va uning o'zgarishi insonni o'rab turgan jamoaga bog'liq. Kasbiy sifatlari rahbarning boshqa insonlar bilan suhbat jarayonida namoyon bo'ladi va sub'yektlarning muloqotmandlik xarakteri bilan taqqoslanadi.

Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida sirtqi ta'lim jarayonlarini tashkil etish va boshqarish jarayonida bo'lajak pedagog mutaxassislar o'zlarida boshqaruv sifatlari shakllantirishlari uchun faoliyatini aniq bir maqsadga yo'naltirishi va unga erishishi uchun quyidagi shartlarga rioya qilishi kerak.

1. O'z bilimini mustaqil oshirish, malakaviy amaliyot o'tayotgan ta'lim muassasasi yoki korxonaning moddiy-texnik bazasi va axborot resurs markazi imkoniyatlaridan unumli foydalanish.

2. Oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari o'zida quyidagi sifatlarni shakllantirib borishlari kerak:

- talabalarining intilishlari, qiziqishlarini chuqur his qilish, tushunish, ularning boshqaruvga qiziqishi va ma'naviy ehtiyojlarini hisobga olish;

- talabalar bilan emosional aloqa o'rnatish, ularning aqliy, axloqiy va amaliy faoliyatining turli jabhalariga faol ta'sir etish.

3. Bo'lajak mutaxassislar o'zining kasbiy sifatlarini shakllantirish ustida ishlash tizimining eng samarali usullari, yo'llarini tanlab olishi, texnologik jarayon va texnik ob'yektlarni to'g'ri tanlab faoliyat ko'rsatishi kerak.

4. Bo'lajak pedagog mutaxassislar o'z bilimlarini oshirishni doimiy ijodiy izlanishlar tarzida tashkil etish va ma'lum maqsadga yo'naltirish zarur. Buning uchun u:

- ijodiy izlanishlar jarayonini boshqarishga moyil bo'lishi;

- qarorlar qabul qilish malakalariga ega bo'lishi;

- ijodiy izlanishlarning samaradorligi mutaxassisning pedagogik-psixologik va texnik tayyorgarligiga bog'liq bo'lishini esda tutishi lozim.

Ta'kidlash joizki, bo'lajak boshqaruv xodimlarida kasbiy sifatlarini shakllanishi bilan birga korxonada jamoasi bilan uzviy bog'liqligi masalalari keng doirada tahlil qilindi. Shu bilan birga kasbiy sifatlarini shakllanishida individual psixologik xususiyatlarni o'rnini baholash muhim sanaladi.

Hozirgi vaqtda bo'lajak pedagog mutaxassislarda boshqaruv sifatlarini shakllantirishda kasbga yo'naltirilgan o'qitish texnologiyasiga katta e'tibor berilmoqda. Oliy ta'lim muassasalarining professor-o'qituvchilar tarkibi tomonidan ishlab chiqilayotgan va foydalanilayotgan innovasion ta'lim texnologiyalari bo'lajak mutaxassisda boshqaruv sifatlarini shakllantirish va tarbiyalash tizimining tarkibiy qismi bo'lib, kasbiy faoliyatni yuqori darajada amalga oshirish uchun nazariy, amaliy va motivasion tayyorgarlikning bosqichma-bosqich shakllanishiga yordam beradi.

ADABIYOTLAR:

[1] 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha "Harakatlar strategiyasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoniga 1-ilova, IV. Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari, 4.4 va 4.5. Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish, Toshkent 2017 yil.

[2] Abduquddusov O. Kasb ta'limi o'qituvchilarini tayyorlashga integrativ yondashuv. – T.: Fan, 2005, – 157 b.

[3] Avliyoqulov N.X. Zamonaviy o'qitish texnologiyalari. – T.: 2001.

[4] Avliyoqulov N.X. O'qitishning modul tizimi va pedagogik texnologiyasi amaliy asoslari. Uslubiy qo'llanma. – Buxoro, 2001.

[5] Arziqulova D.N. Kasbiy kamolotning psixologik o'ziga xos xususiyatlari: Psix.fan.nom. ... diss. avtoref. – T., 2002. – 22 b.

[6] Turdiqulov E.O., Djurayev R.X. va boshqalar. Integratsiyalashgan ta'lim nazariyasi va amaliyoti. – T.: Sano-standart, 2009. – 176 b.

[7] Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя / Н.В. Кузьмина. – М.: АРН, 1990. – С.149.

[8] Lobanov A.A. Основы профессионально-педагогического общения: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений - М.: Издателский центр «Академия», 2002. - 192 с.